

REVISTA TÓPICOS

<https://revistatopicos.com.br> – ISSN: 2965-6672

A INSERÇÃO DAS MÍDIAS DIGITAIS NA EDUCAÇÃO E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM

DOI: 10.5281/zenodo.18365329

Adriana dos Santos Souza¹

RESUMO

O presente artigo tem como objetivo compreender a inserção das mídias digitais na educação e suas contribuições processo de ensino-aprendizagem destacando seus impactos no desenvolvimento educacional do estudante. Pensar sobre as mídias digitais na educação é compreender como elas podem contribuir para a melhoria do ensino, ampliar o engajamento e participação dos estudantes, estimular o pensamento crítico e criativo por meio das interações e compartilhamento de ideias. No entanto, é importante que o professor possa inserir na sua prática pedagógica os recursos tecnológicos e as mídias digitais, onde fortalecerá e contribuirá para o desenvolvimento da aprendizagem, pois as ferramentas tecnológicas digitais atuais são usadas amplamente pelos estudantes. A metodologia de pesquisa adotada foi a revisão bibliográfica caracterizada por um enfoque qualitativo, tendo como alguns autores estudados Moran (2015) Mill e Veloso (2021) Kenksi (2021), Miskolci (2011). Assim, podemos concluir que o uso das mídias digitais na educação contribui para uma aprendizagem mais dinâmica e significativa,

REVISTA TÓPICOS

<https://revistatopicos.com.br> – ISSN: 2965-6672

ajudando a desenvolver habilidades essenciais para a formação integral, completando e potencializando o processo de ensino-aprendizagem além de estarem alinhadas às demandas contemporâneas.

Palavras-chave: Mídias digitais. Ensino-aprendizagem. Tecnologias digitais.

ABSTRACT

This article aims to understand the integration of digital media in education and its contributions to the teaching-learning process, highlighting its impacts on the student's educational development. Thinking about digital media in education means understanding how it can contribute to improving teaching, increasing student engagement and participation, and stimulating critical and creative thinking through interactions and the sharing of ideas. However, it is important that teachers incorporate technological resources and digital media into their pedagogical practice, which will strengthen and contribute to learning development, as current digital technological tools are widely used by students. The research methodology adopted was a literature review characterized by a qualitative approach, with authors such as Moran (2015), Mill and Veloso (2021), Kenksi (2021), and Miskolci (2011) being studied. Thus, we can conclude that the use of digital media in education contributes to a more dynamic and meaningful learning experience, helping to develop essential skills for holistic education, complementing and enhancing the teaching-learning process, and aligning with contemporary demands.

Keywords: Digital media. Teaching-learning. Digital technologies.

1. INTRODUÇÃO

REVISTA TÓPICOS

<https://revistatopicos.com.br> – ISSN: 2965-6672

A educação vem passando por mudanças significativas no que tange o uso dos recursos digitais no processo educativo, muitas instituições de ensino estão investindo em recursos tecnológicos para agregar a prática educativa e melhorar a qualidade do ensino.

As mídias digitais configuram-se como ferramentas tecnológicas capazes de contribuir de forma significativa para o processo de ensino-aprendizagem, uma vez que favorecem o desenvolvimento de competências essenciais nos estudantes, tais como autonomia, pensamento crítico, motivação, engajamento, adaptabilidade, resolução de problemas, além do desenvolvimento cognitivo e emocional.

Para que tais competências sejam efetivamente desenvolvidas, o professor necessita articular seu planejamento pedagógico às aprendizagens previstas, considerando o contexto social contemporâneo. Isso se justifica pelo fato de que os estudantes estão cada vez mais imersos no uso de recursos digitais, seja por meio das redes sociais ou de diferentes dispositivos móveis.

Assim podemos perceber o quanto as mídias digitais podem contribuir de forma significativa no processo de ensino e aprendizagem, desenvolvendo competências e habilidades necessárias para a formação integral do estudante bem como ampliando seu acesso à informação e possibilitando o protagonismo da sua aprendizagem com uso das metodologias ativas e recursos tecnológicos digitais.

Dessa forma, o objetivo central desse trabalho é compreender a inserção das mídias digitais na educação e suas contribuições processo de ensino-

REVISTA TÓPICOS

<https://revistatopicos.com.br> – ISSN: 2965-6672

aprendizagem destacando seus impactos no desenvolvimento educacional do estudante. Mas, para traçar um percurso na produção, tendo em vista o objetivo geral, elencamos os objetivos específicos: conhecer a importância dos usos das tecnologias digitais na educação; definir o que são mídias digitais na educação; refletir sobre as contribuições das mídias digitais na educação para o desenvolvimento do estudante.

Foi realizada uma pesquisa descritiva para verificar informações e conceitos sobre uso das tecnologias e mídias digitais na educação e suas contribuições no processo de ensino-aprendizagem. Quanto à abordagem, esta pesquisa é qualitativa, pois busca refletir, compreender, conhecer e analisar os princípios e conceitos do tema em análise. Este artigo tem como metodologia a revisão bibliográfica, onde foi utilizado base de dados de artigos científicos e livros digitais, Tendo como alguns autores citados como: Kenksi (2021), Moran (2015) Mill e Veloso (2021) Miskolci (2011).

Esta pesquisa está dividida em introdução onde faz uma apresentação do tema da pesquisa, desenvolvimento que discorre sobre o que são mídias digitais, sua contribuição para educação e como ela pode ser inserida no contexto educacional e, por conseguinte as considerações finais. Assim, esperamos que as reflexões acerca do tema contribuam de forma significativa na compreensão de como as mídias digitais podem contribuir para o processo de ensino-aprendizagem e no desenvolvimento do estudante.

2. AS MÍDIAS DIGITAIS NA EDUCAÇÃO E SUAS CONTRIBUIÇÕES NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM

REVISTA TÓPICOS

<https://revistatopicos.com.br> – ISSN: 2965-6672

As tecnologias digitais estão presentes em diversos setores da sociedade, abrangendo as esferas econômica, social, política e educacional, tanto no âmbito público quanto no privado. Atualmente, é difícil pensar nas atividades cotidianas sem o uso da internet.

A evolução das tecnologias digitais e a disseminação da internet promoveram transformações significativas nos modos de comunicação, interação e produção. Esses avanços têm gerado descobertas e impactos expressivos em múltiplas áreas, como saúde, educação, ciência, política e economia, evidenciando a influência da era digital na construção de novos paradigmas.

Conforme Kenksi 2021,

O avanço tecnológico das últimas décadas gerou mudanças radicais nas formas de acesso à informação, a comunicação e a interação. Uma nova cultura nasce a partir da ampliação do uso dos meios digitais e, particularmente, as condições de uso e desenvolvimento das tecnologias digitais de informação e comunicação, as TDICs. (Kenksi, 2021, p.9).

REVISTA TÓPICOS

<https://revistatopicos.com.br> – ISSN: 2965-6672

Diante dessas mudanças, pode-se afirmar que vivemos em uma cultura digital, na qual a tecnologia desempenha um papel central na dinâmica social e no desenvolvimento do conhecimento. A cultura digital está relacionada a valores, conhecimentos, ações comportamentais em que estão envolvidas as tecnologias digitais.

Para Mill & Veloso 2021,

a cultura digital são elementos culturais que estão relacionados ao advento e a presença das tecnologias digitais. Isso inclui as novas noções de espaço e tempo influenciadas pela rapidez das informações e da comunicação na internet. [...] Se de maneira simplista, a cultura compreende hábitos, costumes, arte, crença etc., a cultura digital diz respeito a tudo isso na contemporaneidade marcada pela tecnologia digital de informação e comunicação. (Mil & Veloso, 2021, p.10).

REVISTA TÓPICOS

<https://revistatopicos.com.br> – ISSN: 2965-6672

A sociedade contemporânea caracteriza-se por novos modos de aprendizado e interação, impulsionados pela expansão da internet e o uso das tecnologias digitais. No contexto educacional, essas inovações têm promovido transformações significativas, contribuindo de maneira expressiva para os processos de ensino e aprendizagem.

Para Moran 2015,

O que a tecnologia traz hoje é integração de todos os espaços e tempos. O ensinar e aprender acontece numa interligação simbiótica, profunda, constante entre o que chamamos mundo físico e mundo digital. Não são dois mundos ou espaços, mas um espaço estendido, uma sala de aula ampliada, que se mescla, hibridiza constantemente. (Moran, 2015, p 16).

Assim o uso das tecnologias digitais na educação amplia o desenvolvimento do estudante, o estímulo à aprendizagem, autonomia, personalização da aprendizagem, aumento do engajamento e motivação, oportuniza uma

REVISTA TÓPICOS

<https://revistatopicos.com.br> – ISSN: 2965-6672

aprendizagem ativa, feedbacks imediatos, desenvolvimento de habilidades cognitivas e socioemocionais.

Pensando no acompanhamento dessas mudanças e na melhoria da qualidade do ensino, as instituições de ensino têm investido tanto na incorporação de recursos tecnológicos em seus espaços educacionais quanto na formação docente, visando a implementação de uma educação digital que favoreça práticas pedagógicas inovadoras.

Nesse sentido, busca-se fortalecer uma educação ativa, na qual o estudante assume o protagonismo do próprio aprendizado, enquanto o professor desempenha o papel de mediador desse processo. Para Correa & Silva (2014, p, 33) “educador passa a se ver como mediador de tecnologias e para isso necessita apropriar-se desses recursos, o que leva a construir estratégias inovadoras numa perspectiva de educação cidadã através da criatividade. ”

No entanto, para que a integração das tecnologias digitais na educação seja eficaz, é essencial que as práticas pedagógicas estejam fundamentadas no desenvolvimento de habilidades essenciais para a aprendizagem. Os recursos tecnológicos oferecem ao docente a possibilidade de elaborar estratégias pedagógicas mais assertivas e direcionadas, favorecendo o desenvolvimento integral do estudante. Dessa forma, torna-se relevante explorar o potencial das mídias digitais educacionais como instrumentos que ampliam as oportunidades de ensino e aprendizagem.

Nesse contexto, as mídias digitais podem ser compreendidas como ferramentas pedagógicas capazes de aprimorar a qualidade do ensino,

REVISTA TÓPICOS

<https://revistatopicos.com.br> – ISSN: 2965-6672

promover a autonomia do estudante, permitir a personalização do aprendizado e fomentar uma participação mais ativa e engajada. As mídias digitais oportunizaram novos caminhos para a aprendizagem aumentando as possibilidades do ensino.

Miskolci informa que,

Mídias digitais são uma forma de se referir aos meios de comunicação contemporâneos baseados no uso de equipamentos eletrônicos conectados em rede, portanto referem-se – ao mesmo tempo – à conexão e ao seu suporte material. Há formas muito diversas de se conectar em rede e elas se entrecruzam diversamente segundo a junção entre tipo de acesso e equipamento usado. (Miskolci, 2011, p.12).

Alguns exemplos de mídias digitais são: os canais de comunicação online como sites, blogs, redes sociais, plataformas de ambientes virtuais de aprendizagem, softwares educacionais, aplicativos educacionais, recursos

REVISTA TÓPICOS

<https://revistatopicos.com.br> – ISSN: 2965-6672

audiovisuais, gamificação, as ferramentas colaborativas e de criatividade, além de envolver todo o conteúdo ou veículo de comunicação na internet.

As mídias digitais na educação contribuem de forma significativa no desenvolvimento do pensamento crítico, da autonomia, adaptabilidade e resolução de problemas, incentivo a colaboração, estímulo a criatividade, análise de informações. Além de proporcionar um ambiente mais interativo, acessível e adaptado as necessidades dos estudantes, tornando o processo de aprendizagem mais envolvente e funcional.

Para Silva et al., (2023, p. 132) “Portanto, o uso de mídias digitais no ensino tem vários benefícios e objetivos. Ele não apenas melhora a qualidade da educação, mas também prepara os alunos para a sociedade digital do século XXI.”

Para que isso ocorra de maneira eficaz, é fundamental que o planejamento docente seja orientado por objetivos claros e alinhados às diretrizes curriculares, proporcionando experiências mais ricas e acessíveis para o estudante.

Dessa maneira, a construção de um currículo atualizado, que contemple as demandas contemporâneas e inclua o desenvolvimento de competências digitais. Estas que foram referenciadas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), nas dez competências gerais para a educação, onde torna-se as competências digitais imprescindível para a formação de sujeitos críticos, reflexivos e preparados para os desafios da sociedade digital.

Conforme consta na BNCC, 2018,

REVISTA TÓPICOS

<https://revistatopicos.com.br> – ISSN: 2965-6672

Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. (BNCC, 2018, p. 9).

De acordo com as diretrizes estabelecidas no documento, é fundamental que o estudante compreenda e utilize as tecnologias digitais em seu contexto social. Nesse sentido, as mídias digitais desempenham um papel significativo no processo educativo.

Recursos como a gamificação, os ambientes virtuais de aprendizagem, a realidade aumentada, os espaços virtuais imersivos, a inteligência artificial e os softwares educacionais são exemplos de tecnologias que podem enriquecer a prática pedagógica, proporcionando experiências de ensino mais dinâmicas, interativas e alinhadas às demandas contemporâneas da educação.

REVISTA TÓPICOS

<https://revistatopicos.com.br> – ISSN: 2965-6672

No entanto, para que essa competência seja plenamente desenvolvida, é essencial que o professor adote estratégias de ensino que favoreçam o aprimoramento das habilidades necessárias para essa compreensão. Para Mill & Veloso,

Em relação a mediação pedagógica o que se transformou, ao longo dos anos, foi a maneira de executar as atividades pedagógicas, exigindo novas competências e uma postura diferenciada do professor diante do ensino-aprendizagem. Falar em processos mais pautados na mediação e menos na transmissão de conteúdos e conhecimentos significa destacar a importância de compartilhar ações entre docentes e discentes; buscando promover maior engajamento dos estudantes com a própria aprendizagem. (Mill & Veloso, 2021, p. 27).

REVISTA TÓPICOS

<https://revistatopicos.com.br> – ISSN: 2965-6672

É imprescindível repensar a formação docente para que atenda às transformações sociais, incorporando as tecnologias digitais ao processo educacional. Nesse sentido, é fundamental oferecer formações que priorizem metodologias ativas e o uso pedagógico das tecnologias digitais. Além disso, é necessário criar espaços de diálogo nos quais os professores possam expor suas dificuldades e receber o suporte adequado para superá-las. Também se faz necessário a disponibilização de recursos tecnológicos que possam ser utilizados de maneira efetiva em sala de aula. Estas ações farão com que a prática docente seja mais direcionada e alcance o resultado esperado.

Pensar sobre o uso das mídias digitais na educação e sua contribuição para o processo de ensino-aprendizagem implica considerar seu papel no desenvolvimento do estudante, favorecendo a autonomia, o pensamento crítico, a análise de informações, a motivação e o aprimoramento das habilidades cognitivas e socioemocionais. No entanto, além dos benefícios proporcionados, é fundamental pensar na formação e a capacitação do professor, que atua como mediador desse processo, garantindo o uso efetivo e pedagógico dessas tecnologias.

3. METODOLOGIA

Buscou-se neste estudo, desenvolver uma pesquisa bibliográfica com uma abordagem qualitativa. Para Oliveira, 2021,

A pesquisa qualitativa é adequada para investigações em que se busca entender um fenômeno específico. Para isso, “utiliza-se de interpretações, comparações e descrições de modo a compreender sua essência, inter-relações com outros fenômenos e até mesmo inferir algumas consequências sem, em geral, preocupar-se com quantificação e amostragem. (Oliveira, 2021, p. 12)

Ao se investigar o uso das mídias digitais na educação, a abordagem qualitativa mostra-se adequada para a compreensão da complexidade e da profundidade do fenômeno em estudo. Esse tipo de abordagem permite analisar significados, percepções e interpretações atribuídas ao uso dessas tecnologias no contexto educacional.

A pesquisa bibliográfica, por sua vez, possibilita a análise crítica das produções acadêmicas existentes, contribuindo para a compreensão das diferentes perspectivas teóricas relacionadas ao tema. Nesse sentido, esse tipo de pesquisa auxilia na reflexão e na fundamentação das ideias que sustentam a investigação realizada.

REVISTA TÓPICOS

<https://revistatopicos.com.br> – ISSN: 2965-6672

Além disso, a pesquisa bibliográfica favorece o aprofundamento do referencial teórico já consolidado, permitindo identificar como distintos autores têm discutido a incorporação das mídias digitais na educação e de que maneira essas ferramentas podem contribuir para o desenvolvimento do processo de aprendizagem.

Segundo Severino, 2013,

A pesquisa bibliográfica é aquela que se realiza a partir do registro disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em documentos impressos, como livros, artigos, teses etc. Utiliza-se de dados ou de categorias teóricas já trabalhados por outros pesquisadores e devidamente registrados. Os textos tornam-se fontes dos temas a serem pesquisados. O pesquisador trabalha a partir das contribuições dos autores dos estudos analíticos constantes dos textos. (Severino, 2013, p. 106)

REVISTA TÓPICOS

<https://revistatopicos.com.br> – ISSN: 2965-6672

Quanto aos procedimentos metodológicos, o estudo caracteriza-se como uma pesquisa descritiva, uma vez que busca conhecer, compreender e analisar as contribuições das mídias digitais no contexto educacional. Esse tipo de pesquisa permite descrever e interpretar os fenômenos investigados sem a intenção de interferir ou modificá-los.

O objetivo do estudo consiste em compreender a inserção das mídias digitais na educação e suas contribuições para o processo de ensino-aprendizagem, destacando seus impactos no desenvolvimento educacional dos estudantes. Dessa forma, torna-se fundamental a adoção de uma pesquisa claramente delineada, capaz de garantir coerência entre os objetivos propostos e os procedimentos metodológicos adotados.

Assim a coleta de dados foi realizada por meio de levantamento bibliográfico base de dados de artigos científicos usando palavras-chaves como: mídias digitais e educação; mídias digitais no ensino-aprendizagem, e livros digitais. Após buscas foram adotados critérios de inclusão: (a) estudos em língua portuguesa; (b) publicações que estejam alinhadas com o objetivo da pesquisa; (c) estudos que envolvessem o tema da pesquisa mídias digitais na educação e o processo de ensino-aprendizagem. E por critério de exclusão: (a) materiais que não estivessem com suas pesquisas completas; (b) que não detalham metodologia ou os resultados de forma clara; (c) estudos com objetivos similares.

Após estes critérios, encontrou-se as produções de alguns autores como: Kenksi (2021) que fala sobre o uso das tecnologias digitais na educação; Moran (2015) as mudanças da educação com uso das metodologias ativas;

REVISTA TÓPICOS

<https://revistatopicos.com.br> – ISSN: 2965-6672

Mill & Veloso (2021) que falam da docência na cultura digital; Miskolci (2011) aborda sobre o uso das mídias digitais na contemporaneidade; Silva et al., (2023) discute o uso das mídias digitais na educação; Silva & Correa (2014) em que aborda a relação das novas tecnologias no processo evolutivo do ensino e aprendizagem . Também foi considerado documento oficial normativo, a Base Nacional Comum Curricular, que define as aprendizagens essenciais para as etapas da educação básica.

Após a seleção do material, será realizada uma leitura exploratória, seguida de uma leitura analítica, com o objetivo de construir o embasamento teórico da pesquisa. Em seguida, as informações serão organizadas e relacionadas aos objetivos do estudo.

Esse processo permitirá compreender de que forma as mídias digitais contribuem para o processo de ensino-aprendizagem dos estudantes. Por fim, a pesquisa será escrita a partir de uma análise interpretativa, relacionando o referencial teórico ao tema investigado. Espera-se que esse percurso metodológico possibilite uma melhor compreensão da temática, destacando a importância das mídias digitais para a educação.

4. ANÁLISE DOS DADOS

De acordo com a análise do referencial teórico, foi possível constatar que o avanço da cultura digital, aliado à evolução das tecnologias digitais, tem provocado impactos significativos na sociedade, contribuindo de maneira expressiva em diversos setores. Nesse contexto, a educação destaca-se como um dos campos influenciados pela incorporação e pelo uso das tecnologias

REVISTA TÓPICOS

<https://revistatopicos.com.br> – ISSN: 2965-6672

digitais. Kenksi (2021) e Mill & Veloso (2021) dialogam quando traz os avanços e as contribuições das tecnologias digitais na educação, além de pontuar a importância do professor desenvolver novas competências e uma postura diferenciada nesse novo cenário educacional.

Os estudos de Silva e Corrêa (2014), a partir da literatura analisada, reforçam a necessidade de o professor adotar práticas pedagógicas mais integradoras e inovadoras em sala de aula, incorporando ferramentas tecnológicas às suas estratégias metodológicas. Essa perspectiva é fundamentada por Morin (2015), ao destacar a importância da integração das tecnologias a modelos educacionais mais inovadores no contexto escolar.

Nesse sentido, observa-se que os autores convergem ao afirmar que a utilização de tecnologias inovadoras na educação potencializa o desenvolvimento de habilidades e competências essenciais para a formação do indivíduo.

Mas são nas pesquisas de Silva et al. (2023) e Miskolci (2011) que pontuam que as mídias digitais pode ser um potencializar as aulas, deixando mais dinâmicas e integrativas, além de desenvolver os estudantes na construção de autonomia, criticidade, criatividade pautados no fortalecendo o estudante no seu processo de aprendizagem. Eles enfatizam o uso das mídias digitais na educação permite que os alunos dialoguem com diversas linguagens, principalmente as digitais, promovendo uma aprendizagem mais ativa e participativa.

REVISTA TÓPICOS

<https://revistatopicos.com.br> – ISSN: 2965-6672

No entanto, as análises da literatura evidenciam que os autores destacam a necessidade da mediação pedagógica do professor no uso das mídias digitais em sala de aula, considerando que essas tecnologias devem atuar como ferramentas de apoio à prática docente, possibilitando a ampliação dos conhecimentos e a qualificação do processo educativo.

Dessa forma, os resultados da pesquisa bibliográfica apontam para a relevância do uso das tecnologias digitais na educação, entre as quais se destacam as mídias digitais como recursos pedagógicos capazes de contribuir de maneira significativa para o processo de ensino-aprendizagem.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As mídias digitais contribuem de forma significativa no processo de ensino aprendizagem do estudante, onde possibilita recursos e estratégias pedagógicas que visam a construção da autonomia, criticidade e interatividade, apoiando o protagonismo do estudante, proporcionando maior engajamento e motivação, além da personalização do ensino possibilitando a adaptação dos conteúdos e atividades conforme o ritmo de aprendizado de cada estudante. Além da inserção das mídias digitais na educação é importante pensar no todo do processo educativo, possibilitar formação continuada docente, investir em recursos e estrutura no ambiente educacional, adequar o currículo as novas necessidades da sociedade contemporânea, para obter resultados mais satisfatórios e qualidade no ensino.

REVISTA TÓPICOS

<https://revistatopicos.com.br> – ISSN: 2965-6672

Vimos que o uso das mídias digitais na educação é uma ferramenta poderosa para transformar o ensino e aprendizagem, proporcionando um ambiente mais interativo, acessível e adaptativo. O uso das redes sociais, plataformas de ensino e aprendizagem, aplicativos educacionais, recursos audiovisuais, gamificação, as ferramentas colaborativas e de criatividade são recursos que em sua maioria já são de uso dos estudantes, mas que precisam ser incorporados a prática docente, onde terá resultados satisfatórios no processo educacional do estudante. O tema não foi esgotado, tendo em vista que, há muito de se discutir e conhecer, principalmente no que se refere as tecnologias educacionais digitais, contudo, o que já se tem de conhecimento auxilia muito nos processos educacionais.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Brasil. Ministério da Educação e Cultura – MEC. (2018). **Base Nacional Comum Curricular – BNCC**. Disponível em: https://www.gov.br/mec/pt-br/escola-em-tempo-integral/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal.pdf.

Acessado em: 15 de março de 2025.

Kenski, V. M. (2021). **Sociedade Tecnológica. Tecnologia Digital da Informação e Comunicação (TDIC)**. [e-book] Bahia: Uneb/Unead.

Mill, D. & Veloso, B. ((2021). **Docência na Cultura Digital**. [e-book] Bahia: Uneb/Unead.

Miskolci, R. (2011) **Novas conexões: Notas técnicas metodológicas para pesquisas sobre o uso das mídias digitais**. Disponível em:

REVISTA TÓPICOS

<https://revistatopicos.com.br> – ISSN: 2965-6672

<https://periodicos.ufrn.br/cronos/article/view/3160/pdf>. Acessado em 19 de março de 2025.

Moran, J. (2015). **Mudando a educação com metodologias ativas**. Disponível em: https://moran.eca.usp.br/wp-content/uploads/2013/12/mudando_moran.pdf. Acessado em 12 de março de 2025.

Oliveira, APWLC (2021). **Metodologia científica**. Contentus. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br> Acessado em 24 de dezembro de 2025

Severino, A. J. 2013. **Metodologia do Trabalho Científico**. [livro eletrônico]. 1. ed. São Paulo: Cortez. Disponível em: https://www.ufrb.edu.br/ccaab/images/AEPE/Divulga%C3%A7%C3%A3o/L1%C2%AA_Edi%C3%A7%C3%A3o_-_Antonio_Joaquim_Severino_-_2014.pdf. Acesso em 24 de dezembro de 2025

Silva, J. R.; Escobar, C. T.; Silva, C. L.; Moreto, M. B. N. & Narciso, R. (2023). **Integrando o futuro: A importância das mídias digitais na educação contemporânea**. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/376776836_INTEGRANDO_O_FU Acessado em: 15 de março de 2025.

Silva, R.F & Correa, E. S. (2014). **Novas tecnologias e educação: A evolução do processo de ensino e aprendizagem na sociedade contemporânea**. Disponível em: <https://www.fvj.br/revista/wp-content/uploads/2014/12/2Artigo1.pdf>. Acessado em: 15 de março de 2025

REVISTA TÓPICOS

<https://revistatopicos.com.br> – ISSN: 2965-6672

¹ Graduação em Pedagogia pela Faculdade Dom Pedro II. Especialização em Coordenação Pedagógica e Planejamento pela Universidade Cândido Mendes e em Educação Digital pela Universidade do Estado da Bahia. Mestrando em Tecnologias Emergentes em Educação pela Must University.

E-mail: adrianasouza.ped@gmail.com.